
MAPAS TEMÁTICOS APLICADOS À REGIÃO DO MUNICÍPIO DE JACOBINA – BA

DOI: 10.5281/zenodo.17942331

Vanessa Vasty Matos dos Santos¹

¹ Curso Técnico em Mineração – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
– Campus Jacobina
vanessavastyby@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9950916932308703>

Paulla Hevelly Santos da Silva²

² Curso Técnico em Mineração – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
– Campus Jacobina
paullahevelly@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8126919419899354>

Baldoino Dias Neto³

³ Técnico em Mineração – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia-
Campus Jacobina
baldoinodias@ifba.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7607937143848724>

Juliana Pereira Petronilio dos Santos⁴

⁴ Mestranda em Ciências Ambientais - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia - Campus Jacobina
julianapetronilio@ifba.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6119179013484288>

AT01: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

RESUMO: Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo analisar mapas temáticos do município de Jacobina, localizado no norte da Bahia, utilizando técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto. A pesquisa contempla a apresentação de mapas físicos, ambientais e socioeconômicos, com foco na compreensão espacial do território, subsidiando estudos ambientais, de planejamento urbano e de gestão dos recursos naturais. Os resultados demonstram a relevância da cartografia temática como instrumento técnico-científico para caracterização e interpretação do espaço geográfico. Os mapas utilizados não foram produzidos pelas autoras; tratam-se de produtos cartográficos oficiais, obtidos em repositórios institucionais e relatórios técnicos. O trabalho consistiu em interpretar, descrever e comparar essas informações, destacando suas características principais e sua relação com o território de Jacobina. Sempre que necessário, foi realizada apenas a adequação visual dos mapas para fins de apresentação no estudo, sem a geração de novos produtos cartográficos. Essa abordagem permitiu analisar de forma integrada as características físicas, ambientais e

territoriais do município, utilizando exclusivamente fontes secundárias confiáveis.

Palavras-chave: Cartografia temática; Geoprocessamento; Jacobina-BA; Mapas temáticos; Sensoriamento remoto.

1. INTRODUÇÃO

A cartografia temática constitui instrumento central para a análise de fenômenos naturais e antrópicos que possibilita organizar informações em camadas que permitem uma leitura sistematizada do espaço geográfico e o reconhecimento de padrões territoriais em múltiplas escalas como o exemplo do município de Jacobina, situado no norte da Bahia diante da combinação entre diversidade geológica, relevo acidentado, variação de solos e mosaico de fitofisionomias confere ao território elevada complexidade ambiental, o que o torna particularmente propício a estudos voltados à avaliação de riscos, à gestão de recursos naturais e ao planejamento urbano e minerário.

A utilização de mapas integrados, construídos a partir de bases oficiais favorece a identificação de áreas ambientalmente sensíveis, zonas de conflito de uso e setores com maior potencial socioeconômico, permitindo articular diagnóstico físico-ambiental e dinâmicas de ocupação humana e corroborando para esse contexto, produtos cartográficos disponibilizados por instituições como Serviço Geológico do Brasil (SGB) Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CPRM), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (INEMA) oferecem insumos geológicos, geomorfológicos, hidrográficos, pedológicos, vegetacionais e administrativos indispensáveis para análises integradas do território.

Logo, justifica-se assim, a elaboração de um estudo que sistematize, harmonize e interprete esses dados cartográficos dispersos, construindo uma visão conjunta do município de Jacobina/BA capaz de subsidiar pesquisas futuras, ações de gestão ambiental e estratégias de ordenamento territorial. Ao organizar essas informações segundo critérios técnicos e em consonância com normas cartográficas e acadêmicas, o trabalho contribui para qualificar o debate sobre uso e ocupação do solo, apoiar processos decisórios e fortalecer políticas públicas alinhadas às diretrizes de desenvolvimento sustentável e de planejamento regional preconizadas em documentos oficiais brasileiros.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada fundamenta-se em uma abordagem técnico-operacional de geoprocessamento voltada à compreensão e à representação espacial do município de

Jacobina/Bahia e foram reunidos dados provenientes de instituições oficiais como o IBGE, CPRM, e a SEMA, que serviram de base para a composição dos diferentes recortes cartográficos utilizados no estudo. Após a seleção dos materiais, procedeu-se ao georreferenciamento no Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000), utilizando-se o software GPS TrackMaker, etapa essencial para o ajuste da posição espacial dos mapas e para a integração consistente das informações.

Em seguida, o processamento e a síntese cartográfica possibilitaram a elaboração de mapas temáticos de relevo, hidrogeologia, solos, vegetação, geologia, biomas, organização político-administrativa e recursos minerais, oferecendo uma caracterização detalhada das condições territoriais de Jacobina e a partir desses produtos cartográficos, desenvolveu-se a descrição e interpretação das unidades temáticas, destacando as particularidades do município e permitindo uma análise integrada de seus aspectos físicos, ambientais e estruturais, em consonância com procedimentos usuais em estudos de geoprocessamento e cartografia temática. (IBGE, 2015; ROSA, 2019).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os mapas temáticos elaborados permitiram identificar padrões espaciais relevantes no município de Jacobina. A análise integrou informações geológicas, geomorfológicas, hidrogeológicas, pedológicas, vegetacionais e político-administrativas, permitindo compreender como esses elementos se relacionam no território. A interpretação dos resultados foi realizada com foco no contexto local, evitando comparações excessivas com a literatura. Reconhecem-se ainda limitações dos dados utilizados, especialmente pela ausência de validação em campo, o que indica a necessidade de pesquisas futuras com bases atualizadas e análises mais detalhadas.

3.1 Domínios Hidrogeológicos

De acordo com o Mapa de Domínios Hidrogeológicos do CPRM e com a dissertação realizada por Vieira et al. (2025), o município de Jacobina-BA, identifica-se cinco domínios hidrogeológicos: formações superficiais cenozoicas, carbonatos/metacarbonatos, grupo chapada diamantina/Estância/Juá, metassedimentos/metavulcanitos e cristalino. As formações Cenozóicas apresentam comportamento de aquífero granular, com elevada permeabilidade, favorecendo armazenamento e fornecimento de água. Os carbonatos/metacarbonatos formam um sistema aquífero cárstico, caracterizado por elevada heterogeneidade e anisotropia,

resultando em água carbonatada de alta dureza. O Grupo Chapada Diamantina/Estância/Juá, composto por litologias arenosas, apresenta um aquífero do tipo fissural e “misto” com potencial hidrogeológico baixo a médio. Já os metassedimentos/metavulcanitos e cristalino são considerados aquíferos fissurais, com ocorrência de água condicionada por fraturas, resultando em vazões pequenas e água frequentemente salinizada, refletindo um potencial hidrogeológico baixo, mas ainda importante.

Figura 1 – Domínios hidrogeológicos do município de Jacobina – BA

PLANO ESTADUAL DE
RECURSOS HÍDRICOS

GOVERNO
DA BAHIA
SRH

CONSORCIO

BRZ
Engenharia

- Domínios Hidrogeológicos

Fonte: CPRM

Esse resultado é relevante porque demonstra que a disponibilidade de água subterrânea em Jacobina/BA é fortemente condicionada às características litológicas e ao planejamento dos usos econômicos do município.

3.2 Biomas

Mapa de Bioma do MMA (2004), indica que o município de Jacobina-BA, insere-se predominantemente no bioma Caatinga, embora este não se manifeste de forma uniforme em todo o seu território. A paisagem local apresenta um notável mosaico ambiental, resultado direto das variações geomorfológicas. Nas áreas de menor altitude, prevalece a Caatinga típica do semiárido, com vegetação arbustivo-arbórea caducifólia adaptada à seca. Nas zonas serranas surgem campos rupestres, caracterizados por solos rasos e afloramento rochoso que abriga espécies resistentes e, muitas vezes, endêmicas. Vales mais úmidos e encostas apresentam trechos de vegetação mais densa, incluindo formações estacionais semidecíduas.

Figura 2– Biomas do município de Jacobina – BA

Fonte: MMA 2004

A identificação desses biomas é fundamental para compreender a distribuição da vegetação de Jacobina/BA e orientar ações de conservação, manejo ambiental e uso sustentável do território. (BAHIA, 2019).

3.3 Geologia

De acordo com o Mapa de Geologia do SGM (1994) e com os estudos organizados por SAMPAIO et al .(2001), o município de Jacobina-BA, resulta da sobreposição e interação de unidades arqueanas intensamente metamorfizadas, cinturões vulcano-sedimentares paleoproterozóicos mineralizados em ouro, sucessões arenosas mesoproterozóicas do Grupo Chapada Diamantina e coberturas carbonáticas neoproterozóicas do Grupo Una. Este mosaico é ainda cortado por granitóides paleoproterozóicos e recoberto por depósitos cenozóicos.

A articulação entre esses domínios revela um setor cratônico altamente complexo, com registro de múltiplos eventos tectono-sedimentares e excepcional potencial metalogenético. Essa organização geológica ajuda a explicar tanto a variação das formas de relevo quanto a concentração de recursos minerais na região. O mapa geológico, portanto, permite visualizar como essas unidades se distribuem no território e como elas influenciam características estruturais, minerais e ambientais de Jacobina-BA.

Figura 3– Geologia do município de Jacobina – BA

Fonte: SGM,1994

3.4 Relevo

O relevo do município de Jacobina-BA caracteriza-se por uma marcada heterogeneidade morfológica, diretamente condicionada pela complexa evolução geológica vinculada ao Cráton do São Francisco e ao Orogênico do Rio Itapicuru. A paisagem é dominada por compartimentos serranos, altos estruturais e vales encaixados, expressando forte controle estrutural e litológico. As serras da região, como a Serra da Jacobina, Serra do Cruzeiro e Caatinga do Moura, são sustentadas predominantemente por quartzitos, metaconglomerados e outras rochas de elevada resistência, alcançando

altitudes superiores a 1.200 metros e compondo um conjunto de formas abruptas e vigorosamente dissecadas.

Entre esses altos topográficos ocorrem vales estreitos, geralmente alinhados segundo direções estruturais NE-SW e N-S, refletindo o condicionamento exercido por fraturas, falhas e zonas de cisalhamento que orientam a drenagem do Rio Itapicuru-Mirim e seus afluentes.

Figura 4 – Relevo do município de Jacobina – BA

Fonte: RADAMBRASIL, 1983

Nas áreas rebaixadas, observam-se depressões estruturais e superfícies de aplainamento, interpretadas como remanescentes de antigos níveis erosivos, além de

planícies aluviais restritas e terraços fluviais associados à dinâmica deposicional quaternária.

A compartimentação geomorfológica do município evidencia, portanto, uma paisagem fortemente estruturada, onde a resistência diferencial das litologias e o arcabouço tectônico pré-cambriano determinam a distribuição das serras, patamares e vales. Essa relação íntima entre geologia e formas do relevo confere a Jacobina um caráter montanhoso singular no contexto do norte da Bahia, constituindo elemento fundamental para a compreensão dos processos naturais, da ocupação humana e das potencialidades ambientais da região.

O mapa evidencia que as áreas de relevo íngreme apresentam maior risco para ocupação urbanas, estradas e atividade agrícolas e minerais, devido à instabilidade das encostas e ao potencial de processos erosivos. (CPRM; CBPM; ROSS, 2007; CRISTOFOLETTI, 1980; IBGE, 2009).

3.5 Solos

De acordo com o Mapa de Solos do IBGE (2001) e com a dissertação sobre a Microbacia do Córrego do Coxo (Jacobina-BA), os solos do município são predominantemente rasos e pouco desenvolvidos, acompanhando o relevo montanhoso da região. Os Neossolos Litólicos e Cambissolos são as classes mais comuns, especialmente nas áreas de serras formadas por quartzitos e ortoquartzitos, que favorecem a formação de solos pedregosos, jovens e muito suscetíveis à erosão.

A dissertação também destaca que esses solos possuem textura majoritariamente arenosa e cobertura vegetal pouco densa nos topos, aumentando a vulnerabilidade erosiva. Em áreas mais suaves, surgem Latossolos e pequenos trechos de Argissolos, conforme o IBGE. A combinação entre litologia quartzítica, relevo íngreme e uso humano (agricultura e mineração) torna o município um ambiente naturalmente frágil, exigindo cuidados no manejo territorial.

Figura 5 – Solos do município de Jacobina – BA

Fonte: IBGE/EMBRAPA, 2001

A análise do solo mostra que regiões onde predominam perfis rasos e pouco desenvolvidos tornam-se ainda mais vulneráveis quando situadas em encostas, já que a baixa profundidade e a menos coesão desses solos favorecem erosão, dificultam a construção de estradas e aumentam o risco para atividades agrícolas e minerárias nessas áreas.

3.6 Recursos Minerais

De acordo com o Mapa de Recursos Minerais da CPRM (2008) E CPRM (2000-2010), Jacobina-BA destaca-se como o principal polo da mineração baiana, responsável por cerca de 30% da produção mineral comercializada do estado e líder absoluta na extração de ouro, recurso no qual concentra grande parte do volume produzido na Bahia.

A atividade ocorre por meio de um complexo de minas subterrâneas como Canaveiras, João Belo, Morro do Cuscuz, Morro do Vento e Serra do Córrego que exploram depósitos do tipo paleo-placer, onde o ouro ocorre em conglomerados da Formação Serra do Córrego, no cráton do São Francisco.

Com beneficiamento realizado pelo processo CIP e sucessivas expansões da planta. A mineração tem grande impacto econômico e social, gerando altos valores de CFEM e milhares de empregos diretos e indiretos, além de compor uma tradição mineradora que remonta ao período imperial. Geologicamente estratégica e com reservas ainda em expansão, Jacobina consolida-se como uma operação moderna, de longo prazo é essencial para a economia mineral da Bahia. (BAHIA, 2020).

Figura 6 – Recursos minerais do município de Jacobina – BA

Fonte: CPRM (2008), CPRM (2000-2010)

3.7 Vegetação

O município de Jacobina está inserido predominantemente na formação de Estepes (Caatinga), composta por vegetação arbustivo-arbórea adaptada ao clima semiárido. Essa unidade fitogeográfica apresenta espécies xerófitas, caducifólias e de pequeno porte, típicas de ambientes secos. O mapa indica ainda a presença de Formações Pioneiras com influência fluvial ao longo dos principais cursos d'água, representando matas ciliares mais densas associadas ao Rio Itapicuru. Também são observadas pequenas manchas de vegetação secundária e áreas destinadas a atividades agrícolas, resultado da ocupação antrópica nas proximidades da zona urbana e comunidades rurais.

Assim, a vegetação de Jacobina é marcada pelo predomínio da Caatinga, combinada com faixas úmidas ribeirinhas e trechos alterados pelo uso humano, refletindo a heterogeneidade ambiental típica do semiárido baiano.

Figura 7– Vegetação do município de Jacobina – BA

Fonte: IBGE. 1998. EMBRAPA, 2001.

Desse modo, o mapa de vegetação auxilia na identificação das áreas naturais preservadas e das regiões já modificadas, contribuindo para compreender a relação entre cobertura vegetal, ocupação humana e planejamento ambiental do município. (IBGE, 1998; EMBRAPA, 2001).

3.8 Político

O mapa político-administrativo do IBGE (2015) mostra que Jacobina/BA está localizado na região centro-norte da Bahia, inserido na mesorregião do Piemonte da

Diamantina. O mapa evidencia os limites municipais que circundam Jacobina, destacando sua posição estratégica em relação a cidades como Miguel Calmon, Caém e Mirangaba. A sede municipal aparece representada como o principal núcleo urbano, conectada por rodovias estaduais e federais que facilitam o acesso regional, especialmente a BR-324.

A divisão política também indica a organização territorial em distritos e povoados, marcando a distribuição administrativa do município. Além disso, observa-se sua posição em relação ao território baiano como um todo, situando Jacobina em uma área de transição entre o semiárido e regiões mais elevadas da Chapada Diamantina. Assim, o mapa político fornece uma visão clara da localização, dos limites e das conexões administrativas que estruturam o município.

Figura 8 – Política do município de Jacobina – BA

Fonte: IBGE, 2015

Desse modo o mapa político evidencia como a posição estratégica de Jacobina/BA e sua viária influenciam diretamente o escoamento da produção mineral e orientam a expansão urbana, tornando-se essencial para compreender a organização territorial do município.

4. CONCLUSÃO

A realização deste trabalho evidenciou a relevância da cartografia temática como ferramenta fundamental para a análise territorial de Jacobina/BA uma vez que a integração de dados geológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos, pedológicos, vegetacionais e político-administrativos permitiu compreender com maior precisão a complexidade natural e antrópica da região bem como a compreensão da sistematização dessas informações contribuem diretamente para subsidiar estudos ambientais, planejamento urbano e a gestão de recursos naturais, reforçando o potencial dos produtos cartográficos como suporte técnico à tomada de decisão.

O georreferenciamento e a definição do recorte espacial mostraram-se etapas centrais do procedimento metodológico, pois garantiram a correta delimitação do município e a representação organizada de seus limites e elementos internos e a partir desse enquadramento, foi possível identificar com mais clareza as características predominantes do território e observar como os diferentes atributos se distribuem no espaço, permitindo uma leitura mais precisa das dinâmicas físico-ambientais e antrópicas do município. Os mapas temáticos elaborados materializaram os dados em representações visuais diretas e acessíveis, facilitando a leitura, a comparação entre unidades e o uso das informações em investigações sobre a localidade e a utilização de dados espaciais georreferenciados ampliou a capacidade de análise e interpretação, fortalecendo a qualidade dos resultados obtidos e destacando a importância de abordagens integradas na compreensão do território e na formulação de estratégias de ordenamento e gestão.

Reconhece-se contudo, que o estudo apresenta limitações decorrentes da dependência de dados secundários e da ausência de validação em campo, o que pode restringir a precisão de algumas interpretações e a atualização de determinados padrões espaciais e com isso recomenda-se que pesquisas futuras incorporem levantamentos de campo, bases cartográficas atualizadas, imagens de maior resolução espacial e análises multitemporais, de modo a monitorar mudanças ambientais e avaliar a evolução do território ao longo do tempo, aprofundando o conhecimento sobre Jacobina/BA e aperfeiçoando o uso da cartografia temática como instrumento científico e de planejamento.

REFERÊNCIAS

BAHIA. Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA). Estudo de Impacto Ambiental – Complexo Eólico Jacobina. Volume 31. Salvador: INEMA, 2019. Disponível

em: https://www.ba.gov.br/inema/sites/site-inema/files/migracao_2024/arquivos/wp-content/files/EIA_Complexo_Elico_Jacobina_Volume_31.pdf. Acesso em: 20 nov. 2025.

BAHIA. Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). *Bahia é líder nacional na produção de 11 bens minerais*. Salvador, 2020. Disponível em:

<https://www.ba.gov.br/sde/2020/06/01/bahia-e-lider-nacional-na-producao-de-11-bens-minerais>. Acesso em: 20 nov. 2025.

CBPM – Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. *Morfologia estrutural e geologia da região de Jacobina*. Salvador: CBPM, [s.d.].

CHRISTOFOLETTI, A. *Geomorfologia*. São Paulo: Edgard Blücher, 1980.

CPRM – Serviço Geológico do Brasil. *Mapas geológicos e relatórios técnicos da região de Jacobina*. Salvador: CPRM, [s.d.].

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Geomorfologia: manual técnico em geociências*. Rio de Janeiro: IBGE, 2009.

MOURA, Lúcia. Asteraceae no município de Jacobina, Chapada Diamantina, Estado da Bahia, Brasil. Scielo, 2014. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/hoehnea/a/zsbKVNKRfN6TjRW8mZSrfWN/?lang=pt>. Acesso em: 01 dez. 2025.

RIOS, Márcio Lima. *Vulnerabilidade à erosão nos compartimentos morfoopedológicos da microbacia do Córrego do Coxo / Jacobina-BA*. Dissertação (Mestrado em Geografia)- Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011. Repositório Institucional da UFMG. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/server/api/core/bitstreams/358bcb7b-c585-480c-abfe-fc9ade8411ca/content>. Acesso em: 02 dez. 2025.

ROSS, J. L. S. *Geomorfologia: ambiente e planejamento*. São Paulo: Oficina de Textos, 2007.

SAMPAIO, Antonio Rabêlo (org.); SANTOS, Reginaldo Alves dos; ROCHA, Antonio José Dourado; GUIMARÃES, José Torres. *Programa Levantamentos Geológicos Básicos do*

Brasil- PLGB .Jacobina – Folha SC.24-Y-C, Estado da Bahia. Escala 1:250.000 / Brasília :
CPRM/DIEDIG/DEPAT 2001.

VIEIRA, Ângelo T. et al. *Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea: diagnóstico do município de Jacobina, Estado da Bahia.* Salvador: CPRM/PRODEEM, 2005.
14 p + anexos.